

Nové zdroje daňových príjmov a definičný problém zdaňovania inteligentných systémov¹

New sources of tax income and definition problem of taxation of intelligent systems

prof. h.c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc – JUDr. Jozef Sábó PhD.

DOI <https://doi.org/10.33542/SCD21-0043-1-04>

Abstrakt

Tento príspevok pozostáva z dvoch častí. V prvej časti autori venujú pozornosť stavu verejných financií po pandémie Corona-19 na Slovensku. Stav verejných financií analyzujú autori v kontexte vládnych iniciatív pre zavedenie nových politík znamenajúcich výdavky pre štátny rozpočet. Autori hodnotia tieto iniciatívy kriticky. V druhej časti príspevku navrhujú autori zavedenie dane z AI a robotov (označovanej v príspevku aj „AI/R daň“). V ďalšom texte príspevok poukazuje na jeden z hlavných problémov prijatia takýchto nových daňových inštrumentov zameraných na zdanenie AI a robotov a to na problém legálneho takéhoto predmetu zdanenia.

Kľúčové slová:

zdaňovanie, verejné financie, priemyselná revolúcia 4.0, AI, roboty

Abstract

The article consists of two parts. In the first part, the authors describe state of post-Corona-19 public finances in Slovakia. They analyse the state of public finances in the context of new governmental initiatives that may create future burden for a state budget. The authors critically evaluate these proposed government policies. In the second part of the article, authors propose introduction of tax on AI and robots (referred in the article as “AI/R tax”). The article states, that one of the most important problem for introducing tax instruments targeting AI and robots is the problem of the legal definition of these systems.

Key words:

taxation, public finances, industrial revolution 4.0, AI, robots

JEL kód: K34

¹ Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-19-0124 a vznikla ako súčasť riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0485/21: „*Súčasnosť a východiská reformovania systému vlastných zdrojov rozpočtu EÚ (právne a ekonomické aspekty aj v kontexte dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19)*“.

ÚVOD

V tomto článku sa zaoberáme možnými pozitívnymi a negatívnymi daňovými dopadmi širšieho zavedenia a robotizácie a inteligentných systémov (a ich možného zdanenia). Zvolili sme si tento predmet skúmania z dôvodu, že považujeme automatizáciu na báze inteligentných systémov za centrálny prvok prebiehajúcej „Industriálnej revolúcie 4.0.“ Už v súčasnosti predstavuje efektívne zdaňovanie príjmov generovaných nadnárodnými spoločnosťami za poskytovanie služieb prostredníctvom internetu zásadný problém.² Veríme, že dopad „Industriálnej revolúcie 4.0“ na existujúce podnikateľské a výrobné vzťahy bude zásadný.³

Predpokladá sa, že pandémia COVID-19 spôsobila stratu pracovných miest a zamedzenie vytvorenia až 7 miliónov pracovných miest pracovných pozícií naprieč členskými krajinami Európskej únie (ďalej aj „EÚ“).⁴ Je možné predpokladať, že tieto okolnosti budú mať ďalšie dopady spôsobené stratami daňových výnosov na dani z príjmov zo závislej činnosti a na dávkach do sociálneho poistenia. Zároveň COVID – 19 ukázal, že pracovné vzťahy na úrovni človek – človek sú náchylné na narušovanie externými vplyvmi, v tomto prípade zdravotnými rizikami. Viacerí autori sú toho názoru, že robotizácia a inteligentné systémy predstavujú zásadné nebezpečenstvo straty pracovných miest. Masové nasadenie takýchto systémov môže viesť k poklesu zamestnanosti ľudskej populácie. Uvedené sa môže prejaviť znížením daňových príjmov pre verejné rozpočty.

Zavádzanie robotizácie a inteligentných systémov je javom, ktorý nie je výhradne lokalizovaný len v niektorom štáte. Z uvedeného dôvodu sa vyskytujú hlasy volajúce po nadnárodnej regulácii inteligentných systémov. Potreba zavedenia jednotných pravidiel pre inteligentné systémy (ďalej aj „AI“) naprieč Európskou úniou (ďalej len „EÚ“) viedla k predstaveniu dokumentu: *Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, KTORÝM SA STANOVUJÚ HARMONIZOVANÉ PRAVIDLÁ V OBLASTI UMELEJ INTELIGENCIE (AKT O UMELEJ INTELIGENCII) A MENIA NIEKTORÉ LEGISLATÍVNE AKTY ÚNIE*; COM(2021) 206 final 2021/0106(COD) z 21.04.2021 (ďalej aj „*Návrh nariadenia o AI*“). Máme za to, že iniciatívy smerujúce k zdaňovaniu AI možno považovať za súčasť rodiacich sa iniciatív pre zavedenie širšieho regulačného rámca AI. Preto zavedenia daňových inštrumentov cielene zameraných na **AI môže byť príležitosťou pre vytvorenie nových vlastných zdrojov rozpočtu EÚ.**

1. COVID 19 A HĽADANIE NOVÝCH ZDROJOV DAŇOVÝCH PRÍJMOV

V čase písania tohto článku prebieha v Slovenskej republike oživenie ekonomiky. Uvedené sa podpísalo na raste daňových výnosov pre štátny rozpočet Na základe aktuálne

² Pozri aj: KAČALJAK, M. Paying taxes in the digital age. In: *Bratislava law review*, roč. 4, č. 2 (2020), s. 21-30.

³ RADVAN, M. Taxation of Instagram Influencers. In: *Studia Iuridica Lublinensia*, 2021, roč. 30, č. 2, s. 339-356; HRABČÁK, L. – POPOVIČ, A. On certain issues of digital services taxes. In: *Financial Law Review*, roč. 4, č. 1 (2020), s. 52-69.

⁴ Zdroj online: <https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/coronavirus-impact-jobs-eu-sectors-and-occupations-skills-forecast-analysis> (cit. 29.08.2021).

zverejnenej prognózy príjmov verejnej správy na roky 2020 až 2024 z júla 2021 sa očakáva, že z dôvodu „menšieho prepadu výnosu korporátnej dane v 2020 a rýchlejšieho zotavovania sa ekonomiky v 2021. V roku 2020 sa neopakoval pokles ziskov firiem o 20 % ako v roku 2009. Dosiaľ podané daňové priznania indikujú polovičný pokles ziskov, čo na celom roku 2020 prinesie viac než 200 mil. eur. Aj vďaka tomu je odhadovaný pokles daní a odvodov v 2020 len veľmi mierny, na úrovni 1 %. Rýchlejšie oživenie ekonomiky v 2021 prinesie tiež svižný 5 percentný rast daňovo-odvodových príjmov.“⁵ Napriek tomu má Ministerstvo financií Slovenskej republiky dôvod na hľadanie nových zdrojov verejných financií. Dôvodom je avizovaný záujem na posilnení sociálnej politiky vo vzťahu k podpore rodín. Rodinám s deťmi v existenčnej situácii má byť vyplácaný jednorazový pandemický príspevok vo výške 333,- € s odhadovanými rozpočtovými dopadmi 120 miliónov €. ⁶ Zároveň má dôjsť k zvýšením príspevku na dieťa a to až na úroveň 200,- € pre pracujúce matky.⁷

Negatívne rozpočtové dopady, ktoré majú vytvoriť príslušné zmeny v sociálnej politike štátu majú byť kompenzované daňovo-odvodovou reformou v Slovenskej republike. Konkrétna podoba návrhu tejto reformy nebola Ministerstvo financií Slovenskej republiky doposiaľ predstavená. Na verejnosť preniklo viacero informácií o možných zmenách v daňovom zaťažení obyvateľstva (medzi tieto patrilo predovšetkým zvýšenie sadzby dane z pridanej hodnoty na 25 %, zrušenie nezdaniteľnej časti základu dane a zrušenie paušálnych výdavkov pre príjem dosahovaný z podnikania fyzickými osobami).⁸

Politická dohoda o finálnej podobe odvodovej reformy nebola doposiaľ dosiahnutá. Domnievame sa však, že zvýšenie daňového zaťaženia fyzických osôb predovšetkým živnostníkov nie je vhodnou cestou pre daňovú politiku na Slovensku. Minister financií Slovenskej republiky I. Matoviča na tlačovej konferencii v máji 2020 uviedol, že cieľom reformy je zavedenie tzv. „férových daní“. Ďalej k uvedenému uviedol: „*nebudeme ďalej tolerovať systém, že .. jeden bude poctivo naďalej zamestnaný vo firme a druhý bude konateľom sročky, ale bude robiť to isté v tej istej firme pre toho istého zamestnávateľa, že jeden bude platiť štátu o 1000,- eur menej,*“⁹

Zásadne nesúhlasíme s týmto čierno-bielym nazeraním, ktoré prezentoval Minister financií Slovenskej republiky. Postavenie živnostníkov alebo osôb v jednoosobových

⁵Správa Ministerstva financií Slovenskej republiky: Prognóza príjmov júl 2021; <https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/komentare/komentare-z-roku-2021/8-dobre-spravy-jun-2021.html> (cit. 29.08.2021).

⁶ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny: Tlačová správa; <https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/rodiny-dostanu-jednorazovy-pandemicky-prispevok.html> (cit. 29.08.2021).

⁷ Verejný prísľub Ministra financií SR I. Matoviča zverejnený na stránke facebook.com: 200 € „*NA DIEŤA MESAČNE Pri príležitosti Dňa matiek, chcem všetkým matkám verejne sľúbiť, že urobím nemožné, aby sme dosiahli pre ne základnú spravodlivosť.*“ Cit. in: *Na každé dieťa 200 eur mesačne. Matovič na Facebooku matkám verejne sľúbil, že zvýši rodičovské o 5-násobok*, cit. 29.07.2021; <https://refresher.sk/98161-Na-kazde-dieta-200-eur-mesacne-Matovic-na-Facebooku-matkam-verejne-slubil-ze-zvysi-rodicovske-o-5-nasobok> (cit. 29.08.2021).

⁸ Zdroj online: <https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/590202-matovicova-danovo-odvodova-reforma-meska-co-v-nej-nakoniec-bude/> (cit. 29.08.2021).

⁹ Prepis z tlačovej konferencie I. Matoviča; https://www.youtube.com/watch?v=jVRK43-Mq9M&t=68s&ab_channel=Denn%C3%ADkN (cit. 29.08.2021).

spoločnostiach s ručením obmedzeným nie je nevyhnutne ekvivalentné s postavením zamestnanca v pracovnom pomere. V prvom rade pozícia takejto osoby vykazuje zníženú ochranu vo vzťahu k možnostiam a následkom ukončenia právneho vzťahu z ktorého dosahuje príjem – jednostranné ukončenie právneho vzťahu nie je limitované zavedením kogentných výpovedných dôvodov. Zároveň majú tieto subjekty zvýšenú mieru zodpovednosti za škodu spôsobenú z nedbanlivosti oproti zamestnancom. Takéto osoby sú teda nie len formálno-právnym zmysle, ale aj skutočne vystavené zásadným podnikateľským rizikám.

V moderných ekonomických vzťahoch sa čím ďalej častejšie situácie, v ktorých vystupujú osoby v postavení tzv. „kvalifikovaných profesionálov“ alebo freelancerov. Skupinu **kvalifikovaných profesionálov** možno chápať ako: „*vysoko kvalifikované osoby bez zamestnancov alebo zamestnávateľov ponúkajúce špecializované služby intelektuálnej alebo znalostnej povahy*“. Napríklad pri osobách pracujúcich v segmente IT je možné hovoriť, že spĺňajú požiadavky kladené na nezávislých kvalifikovaných profesionálov (ďalej budeme hovoriť o týchto osobách aj ako o „**Freelanceroch**“). Podporne možno poukázať na definíciu „*samo-zamestnaného pracovníka*“ podľa čl. 2 SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS: „*samostatne zárobkovo činné osoby, teda všetky osoby vykonávajúce zárobkovú činnosť na vlastný účet v súlade s podmienkami ustanovenými vnútroštátnymi právnymi predpismi*“. Výkon činností v rámci jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným preto nemôže byť bez ďalšieho stotožňované s umelým nahrádzaním pracovného pomeru fingovaným obchodno-právnym vzťahom (pejoratívne označovaný ako tzv. „*schwarc systém*“). Vyššie uvedená diferenciácia podľa nášho názoru plne legitimizuje zavedenie daňových výhod ako motivácie na podstúpenie podnikateľského rizika.

Zvyšovanie daňového zaťaženia fyzických osôb, ktoré vlastnou činnosťou vytvárajú hodnoty (či už v postavení samostatne zárobkovo činných osôb alebo zamestnancov) považujeme za nespravodlivé, spiatočnicke a neprezieravé. Práve tieto zdroje daňových príjmov vo forme ľudskej práce môžu byť najviac dotknuté zavádzaním robotizácie a AI. Z vyššie uvedených dôvodov je nutné odmietnuť navrhované zmeny daňového systému v SR.

Sme toho názoru, že moderná daňová politika by mala „načriecť“ do nových zdrojov daňových príjmov, ktoré môže ponúknuť Priemyselná revolúcia 4.0.

2. ZDANENIE „ROBOTOV“ – ODHADOVANÉ DOPADY

Bill Gates navrhol zdaňovanie robotov už v roku 2017. Vo svojom interview pre časopis Quartz uviedol: „*ak vo fabrike pracuje človek, ktorý dosahuje príjem 50.000,- \$ jeho príjem je zdanený.*“ Preto podľa Billa Gatesa: „*ak robot bude vykonávať rovnakú činnosť, som toho názoru, aby sme ho zdaňovali na rovnakej úrovni.*“¹⁰ Napriek tomuto optimistickému pohľadu

¹⁰ Zdroj online: <https://qz.com/911968/bill-gates-the-robot-that-takes-your-job-should-pay-taxes/> (cit. 29.08.2021).

neexistuje vo vedeckej komunite jednota v názoroch na pozitívne benefity prípadného zdanenia robotov/AI. Táto otázka bola predmetom diskusie medzi prof. Ryanom Abbottom (autorom knihy „*Reasonable Robot*“) a Ryanom Aventom, editorom časopisu *The Economist* na konferencii Emtech NEXT 2019.

Proponentom zdaňovania robotov v tejto diskusii bol prof. Ryan Abbott,¹¹ ktorý predstavil niekoľko dôvodov v prospech zavedenia daňových inštrumentov týkajúcich sa zdanenia robotov/automatizovaných systémov. Rovnako ako v skoršom rozhovore Bill Gates, aj prof. Ryan Abbott poukázal na to, že tieto systémy nie sú daňovníkmi dane z príjmov. Uvedené zakladá situáciu, kedy z dlhodobého hľadiska je implementovanie robotov do pracovných procesov relatívne lacnejšie než zamestnávanie ľudí. Predaj robotov nie je taktiež zdanený osobitou spotrebnou daňou. Preto využívanie robotov so sebou nenesie žiadne dodatočné daňové výdavky (okrem dane z pridanej hodnoty, na ktorú si môžu aj tak platitelia dane uplatniť právo na odpočítanie dane). Zvýšenie využívania robotov povedie k poklesu daňových a odvodových príjmov vyberaných zo závislej práce. Za súčasného stavu tento pokles by nebol kompenzovaný žiadnym dodatočným daňovým zdrojom. Je možné, že zavedenie robotov do výrobných procesov povedie k vzniku nových pracovných miest, ktoré budú vytvorené v súvislosti s postupujúcou robotizáciou. Na druhej strane, tento proces znovuzamestnávania bude prebiehať po dlhší čas. Vzniknutý prepád na daňových výnosoch v medziobdobí nevyhnutne vytvorí zvýšenie tlaku na verejné financie. Podľa prof. Ryana Abbotta je potrebné tento výpadok kompenzovať zavedením nových zdrojov na báze zdaňovania robotov.

V pozícii oponenta zavedenia zdaňovania robotov vystúpil Ryan Avent¹². Ťažiskovým argumentom, ktorý prezentoval proti zdaňovaniu robotov, bol možný negatívny dopad zdaňovania robotov na rozvoj a implementáciu AI do ekonomických procesov. S ukladaním nových daňových povinností bude aj zavádzanie robotov/AI do výroby nevyhnutne drahšie o takto vzniknuté dodatočné daňové náklady. Uvedené môže spomaliť technologický rozvoj z dôvodu, že dodatočné navýšenie nákladov potrebných na úhradu dane bude odrádzať podnikateľov masovo nasadiť do výroby roboty/AI. Ďalšie podporné argumenty proti zdaňovaniu robotov boli nasledovné. Po prvé, neexistuje jednoznačný dôkaz o kauzálnom vzťahu medzi robotizáciou a nárastom nezamestnanosti. Po druhé, cieľené zdaňovanie robotov je problematické vzhľadom na ich chýbajúce legálne vymedzenie. Okrem toho, robotizácia môže v konečnom dôsledku zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov. Ľudský zamestnanci môžu byť vďaka robotizácii vo zvýšenej miere chránení pred vznikom pracovných úrazov. Taktiež robotizácia môže viesť k tomu, že zamestnanci budú mať nárok na väčšie časové úseky pracovného voľna.

Máme za to, že rozhodujúcim argumentom pre zavedenie zdaňovania robotov je dopad, ktorý môže mať Priemyselná revolúcia 4.0 na pracovný trh. Je pravdou, že v súčasnosti chýbajú

¹¹ Zdroj online: <https://www.forbes.com/sites/tomdavenport/2019/06/13/advancing-the-debate-on-taxing-robots/> (cit. 29.08.2021).

¹² *ibid.*

konkrétne dáta, ktoré by umožňovali odhadnúť aký veľký pozitívny, či negatívny dopad môže vyvolať zavádzanie robotizácie/AI pre zamestnanosť. V tomto smere existujú dva zásadne rozdielne scenáre možného vývoja.

Prvý scenár sa zvykne nazývať aj ako „optimistický scenár.“ Podľa tohto scenára, strata pracovných miest bude kompenzovaná tvorbou nových pracovných miest (vznikajúcich v súvislosti s robotizáciou/automatizáciou). Preto robotizácia/AI umožnia ľuďom kooperovať s robotickými systémami pri pracovných úlohách. Stav kedy sa vytvoria nové pracovné miesta na základe spolupráce človek-robot/automatizovaný systém sa nazýva taktiež „*augmentácia*“. Podľa Devenporta a Kirby¹³ augmentácia prinesie ďalšie benefity, predovšetkým:

- inteligentné robotické systémy budú schopné zlepšiť prípravu ľudí na vykonávanie určitých pracovných úloh a to zapojením nových výučbových nástrojov,
- inteligentné systémy umožnia lepšiu efektivitu práce sprostredkovaním spojenia medzi jednotlivými osobami vykonávajúcimi prácu a synchronizovaním pracovnej činnosti.

Opačný pohľad predstavuje scenár, ktorý predpovedá, negatívny dôsledky robotizácie/automatizácie na zamestnanosť. Podľa tohto scenára benefity zavedenia robotizácie/automatizácie neprevážia negatívne dôsledky v nezamestnanosti spôsobenej robotizáciou. Martin Ford¹⁴ uvádza: „*ľudská-robotická kolaborácia bude určite existovať: ale s najväčšou pravdepodobnosťou sa bude jednať o mále a veľmi často krátko trvajúce pracovné miesta. Vo veľa prípadoch sa môže jednať o slabo odmeňované a až dehumanizujúce pracovné miesta.*“ Všetci chceme veriť, že Priemyselná revolúcia 4.0. nepovedie k strate pracovných miest. Na druhú stranu, moderný daňový systém má byť pripravený zaviesť nástroje, ktoré umožnia vyvážiť prípadný pokles daňových príjmov, ktorý môže nastať v dôsledku robotizácie/automatizácie.

3. PROBLÉM KLASIFIKÁCIE

Táto časť nášho článku je venovaná problému právnej klasifikácie a definície robotických systémov a AI. Tejto právnej klasifikácii venujeme pozornosť predovšetkým z toho dôvodu, že je nevyhnutným predpokladom zavedenia osobitých daňových nástrojov na zdanenie týchto systémov. Takéto osobitné daňové nástroje pre zdanenie AI a Robotov budeme označovať aj ako daň z AI a robotov (pod skratkou „*AI/R daň*“). Pod pojmom „**AI/R daň**“¹⁵ **rozumíme akékoľvek daňové opatrenie, ktorá cielene zvyšuje daňové bremeno v priamej súvislosti s vlastníctvom, využívaním alebo dodaním robota/robotického systému a/alebo inteligentného systému (AI).**

Zavedenie akéhokoľvek právne inštitútu predpokladá, že dosiahneme efektívne zachytenie jeho predmetu regulácie do právnej normy – to znamená, pri aplikácii práva bude

¹³ DEVENPORT, T. H. - KIRBY, J.: *Only Humans Need Apply: Winners and Losers in the Age of Smart Machines*. Harper Business, 2016. 288 s.

¹⁴ FORD, M.: *Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future*. New York: Basic Books. 2015. s. 150.

¹⁵ BABČÁK, V.: *Daňové právo na Slovensku a v EÚ*. Bratislava: EPOS, 2019. s. 453.

zrejme, ktoré objekty vo vonkajšom svete spadajú do rozsahu právnej regulácie. Uvedené sa dosahuje prostredníctvom skutkových výrazov. „V jazykovej štruktúre hmotno-právnych noriem možno identifikovať pojmy, ktoré nie sú logickými konštantami ani logickými spojkami. Tieto pojmy odkazujú na objekty alebo javy, ktoré sa vyskytujú v objektívnej realite.“¹⁶ Výklad týchto pojmov je často založený na tom, že „skutkové výrazy sú výrazy, ktoré sú v bežnom jazyku používané na opísanie každodennej životnej skúsenosti.“¹⁷ V prípade pojmu „robot“ alebo pojmu „AI“ nie je možné pomocou jednoduchého gramatického výkladu/bežnej skúsenosti dospieť k tomu, čo by malo byť pokryté uvedenými výrazmi. Preto efektívna regulácia takýchto nových systémov vyžaduje ich bližšie definičné vymedzenie.

Stanovenie definície pojmu „AI“ alebo pojmu „Robot“ pre účely práva nie je vôbec triviálnou otázkou, keďže

- definícia „AI“ ako aj pojmu „Robot“ je zo svojej podstaty vysoko technického charakteru a musí vychádzať z technických vlastností týchto systémov;
- na druhú stranu príliš špecifické technické pojmoslovie nemusí byť vhodné pre implementovanie právnej regulácie, ktorá má byť všeobecná a zahŕňať celú škálu rôznorodých objektov regulácie.

Problém normatívneho vymedzenia AI a Robotov pre účely práva budeme ďalej označovať aj ako *definičný problém AI/R*. Vyriešenie definičného problému AI/R je kľúčové pre zavedenie akejkoľvek právnej regulácie AI a Robotov. Obzvlášť podstatné je to práve pre daňové zákonodarstvo. Práve ukladanie daní sa vyznačuje zvýšeným dôrazom na požiadavku právnej istoty daňových subjektov (teda aj na presné a jasné vymedzenie predmetov zdanenia). Uvedené vyplýva z princípu zákonnosti ukladania daní, kedy akákoľvek nejasnosť v daňovo-právnych normách má byť vykladaná v prospech daňovníka.

Antroporformické skreslenie a požiadavky na legálnu definíciu

Ľudia si obvykle predstavujú robotov ako antropomorfné bytosti podobné ľuďom. Táto chyba v uvažovaní sa zvykne označovať antroporformické skreslenie („*android bias*“). V skutočnosti jednotky vykonávajúce autonómnou činnosť (ktoré sú spôsobilé nahradiť ľudskú prácu) nemusia vôbec pripomínať ľudskú bytosť. K uvedenému máme veľa príkladov: autonómne motorové vozidlá, ktoré môžu nahradiť ľudských vodičov, priemyselných robotov, ktoré môžu nahradiť operátorov výroby na výrobných linkách a ďalšie. **Preto sa musíme opýtať sami seba: ako rozlišovať medzi jednotlivými typmi automatizovaných systémov?**

Keďže existuje viacero veľmi rozdielnych systémov vykonávajúcich rozdielne činnosti, bolo by potrebné stanovenie jednotného pojmu zastrešujúceho tieto systémy. Takouto všeobecnou kategóriou môže byť pojem „**agent**“ (z anglického výrazu „*agent*“).

¹⁶ SÁBO, J.: *Hodnotenie dôkazov v daňovom práve*. Košice: ŠafárikPress, 2020. s. 16.

¹⁷ *Ibid.* s. 17.

Na základe definície Stuarta Russella a Petra Norviga¹⁸ môžeme pod pojmom agent označovať: „*system, ktorý vníma svoje okolie a vie do neho zasahovať*“. Vo všeobecnosti je možné rozlišovať medzi dvomi širokými kategóriami agentov:

- robotický agent (t.j. „Robot“)
- softvérový agent (t.j. „Bot“)

V súvislosti s vyššie použitým pojmom AI treba uviesť, že tento je užším pojmom spadajúcim pod kategóriu „Bot“. Pod Botom je možné si predstaviť akékoľvek softvérové riešenie, ktoré samostatne realizuje určité výpočtové operácie, na základe ktorých prijíma rozhodnutia, selektuje dáta, alebo realizuje určitú činnosť. AI je osobitá forma Bota, ktorá sa vyznačuje sofistikovaným racionálnym rozhodovaním a/alebo jednaním, ktorým možno bez ďalšieho nahradiť určitý prvok ľudského konania.

Pre účely zdanenia je obzvlášť dôležité vedieť právne definovať tie druhy agentov, ktorý majú podliehať zdaneniu. Zároveň takáto definícia má byť založená na správnej klasifikácii a rozlišovaní medzi potenciálnymi objektmi zdanenia. Nesprávna legálna definícia môže vyvolať situáciu, za ktorej môžu zdaneniu podliehať aj tie objekty, u ktorých to tvorca daňovej politiky nezamýšľal alebo naopak, pod rozsah zdanenia nebudú podliehať objekty, ktoré by mali byť objektom dane. Príkladom prvej situácie je definícia, ktorá povie, že zdaneniu podliehajú všetky objekty realizujúce výpočtovú činnosť. V takom prípade, by zdaneniu mali podliehať skoro všetky inteligentné spotrebiče ako napríklad robotický vysávač alebo robotická kosačka. Uvedené nie je zamýšľaným cieľom. Oproti tomu, ak by zdaneniu mali podliehať len určité presne špecifikované prístroje (napríklad špecifické automatizované CNC stroje) nebolo by takéto zdanenie dostatočne všeobecné a mohlo by pôsobiť v rozpore s požiadavkou daňovej neutrality.

Na základe vyššie uvedeného možno vymedziť nasledujúce požiadavky na právnu definíciu pojmu „agent“ pre účely daňového práva:

- **má byť dostatočne špecifická, aby vylučovala zdaňovanie tých objektov kauzálneho sveta, ktoré nemajú podľa daňovej politiky podliehať zdaneniu;**
- **nemá byť príliš úzka z hľadiska vecného rozsahu, keďže v takom prípade by zdaňovanie nebolo efektívne a daňovo neutrálne;**
- **musí striktne napĺňať požiadavku právnej istoty pre daňové subjekty.**

ZÁVER

V tomto článku sme venovali pozornosť problematike verejných financií v SR. V úvode článku sme poukázali na dobrý stav zotavovania verejných financií v SR. Zároveň sme konštatovali, že zavádzanie nových sociálnych politík si môže vyžadovať potrebu hľadania nových zdrojov verejných rozpočtov.

¹⁸ RUSSELL, S. - NORVIG, P.: *Artificial Intelligence A Modern Approach 4th – ed.* Hoboken : Pearson, 2021. s. 36.

Vo vyššie uvedenej súvislosti sme odmietli snahu komunikovanú časťou vládnych predstaviteľov o zvyšovanie daňového bremena činností v podobe závislej práce a/alebo podnikateľských aktivít osôb v postavení freelancerov.

Na základe vyššie uvedeného sme navrhli zavedenie *dane AI/R*, ktorá predstavuje osobitý daňový nástroj na zdaňovanie AI a Robotov. Pod daňou AI/R *akékoľvek daňové opatrenie, ktorá cielene zvyšuje daňové bremeno v priamej súvislosti s výrobou/vývojom, dodaním, vlastníctvom alebo využívaním robota/robotického systému alebo inteligentného systému (AI)*. Zároveň sme konštatovali, že AI/R daň by mohla slúžiť ako potenciálny nový vlastný zdroj rozpočtu EÚ.

Pre zavedenie AI/R dane považujeme za rozhodujúce riešenie definičného problému AI/R. Pod týmto definičným problémom AI/R rozumieme spôsob, akým by malo dôjsť k zakotveniu objektov zdanenia AI a robotov legálnou definíciou v rámci daňovo-právnych noriem. V súvislosti s riešením definičného problému AI/R sme navrhli zavedenie jednotného označenia týchto technologických mechanizmov pojmov „agent“. Zároveň sme formulovali základné požiadavky, ktoré má definičné vymedzenie AI/R pre účely efektívneho ukladania daní spĺňať. Konkrétnu doktrínálnu definíciu AI a/alebo robotov pre účely daňovej legislatívy tento článok neponúka a ďalší výskum v tejto oblasti je potrebný.

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. BABČÁK, V.: *Daňové právo na Slovensku a v EÚ*. Bratislava: EPOS, 2019. 910 s. ISBN 978-80-562-0247-0.
2. DEVENPORT, T. H. - KIRBY, J.: *Only Humans Need Apply: Winners and Losers in the Age of Smart Machines*. Harper Business, 2016. ISBN: 978-0-06-243861-4.
3. FORD, M.: *Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future*. New York: Basic Books. 2015. ISBN 978-0-465-04067-4.
4. HRABČÁK, L. – POPOVIČ, A. On certain issues of digital services taxes. In: *Financial Law Review*, roč. 4, č. 1 (2020), s. 52-69.
5. KAČALJAK, M. Paying taxes in the digital age. In: *Bratislava law review*, roč. 4, č. 2 (2020), s. 21-30. ISSN 2585-7088.
6. KAČALJAK, M.: *Vybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku*. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. 92 s. ISBN 978-80-81686-43-6.
7. RADVAN, M. Taxation of Instagram Influencers. In: *Studia Iuridica Lublinensia*, 2021, roč. 30, č. 2, s. 339-356. ISSN 1731-6375.
8. RUSSELL, S. - NORVIG, P.: *Artificial Intelligence A Modern Approach 4th – ed.* Hoboken : Pearson, 2021. ISBN-13: 978-0-13-461099-3.
9. SÁBO, J.: *Hodnotenie dôkazov v daňovom práve*. Košice: ŠafárikPress, 2020. ISBN 978-80-8152-880-4

ONLINE ZDROJE

1. <https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/coronavirus-impact-jobs-eu-sectors-and-occupations-skills-forecast-analysis> (cit. 29.08.2021).
2. Správa Ministerstva financií Slovenskej republiky: Prognóza prímov júl 2021; <https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/komentare/komentare-z-roku-2021/8-dobre-spravy-jun-2021.html> (cit. 29.08.2021).
3. <https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/rodiny-dostanu-jednorazovy-pandemicky-prispevok.html> (cit. 29.08.2021).
4. <https://refresher.sk/98161-Na-kazde-dieta-200-eur-mesacne-Matovic-na-Facebooku-matkam-verejne-slubil-ze-zvysi-rodicovske-o-5-nasobok> (cit. 29.08.2021). Zdroj online: <https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/590202-matovicova-danovo-odvodova-reforma-meska-co-v-nej-nakoniec-bude/> (cit. 29.08.2021).
5. https://www.youtube.com/watch?v=jVRK43-Mq9M&t=68s&ab_channel=Denn%C3%ADkN (cit. 29.08.2021).
6. <https://qz.com/911968/bill-gates-the-robot-that-takes-your-job-should-pay-taxes/> (cit. 29.08.2021).
7. <https://www.forbes.com/sites/tomdavenport/2019/06/13/advancing-the-debate-on-taxing-robots/> (cit. 29.08.2021).

KONTAKT NA AUTORA

maria.bujnakova@upjs.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Kováčska 26
040 75 Košice
Slovenská republika

jozef.sabo@upjs.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Kováčska 26
040 75 Košice
Slovenská republika